

**ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ НА
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ**

Сичкар В.А.,

канд. юрид. наук, доцент,

доцент кафедры административного права

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Терёхина Ю.С.,

магистрант кафедры гражданского

и предпринимательского права

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматривается одно из направлений деятельности прокуратуры ДНР за исполнением законодательства о правах на охрану здоровья и медицинскую помощь незащищенных слоев населения, упоминается о характерных нарушениях в этой сфере.

Ключевые слова: конституция; прокурорский надзор; охрана здоровья; здравоохранение; акты реагирования.

**PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER THE
IMPLEMENTATION OF LEGISLATION ON THE RIGHTS
OF PERSONS WITH DISABILITIES TO MEDICAL CARE**

Sichkar V.A.,

Candidate of Law, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of Administrative Law

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Terekhina YU. S.,

Master's student of the Department of Civil and Business Law

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines one of the activities of the DPR Prosecutor's office for the implementation of legislation on the rights to health protection and medical care of vulnerable segments of the population, and mentions typical violations in this area.

Keywords: Constitution; prosecutor's supervision; health protection; health care; acts of response.

Актуальность статьи. На пути становления нашего молодого государства как социального государства ставится много различных задач в сфере здравоохранения в части обеспечения конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, в решении которых принимает участие прокуратура.

Постановка задачи. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь закрепляется в части 1 статьи 34 Конституции ДНР, которое реализуется в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения и оказывается безвозмездно за счет ассигнований из бюджетов, страховых взносов и других выплат [1]. На сегодняшний момент здоровье населения является основой национального богатства нашего молодого государства, и необходимо беречь его и оказывать содействие в решении проблем различного характера. А такие категории лиц, как инвалиды, требуют более трепетного отношения и дополнительной поддержки.

Анализ последних исследований и публикаций. Над данной проблематикой задумывались ученые в разное время, это Бессарабов В.Г., Паламарчук А., Ашиткова Т.В., Какиетелашвили М.М., Нагорнова А.Ю., Макарова Т.А. В своих трудах они поднимают вопросы об обеспечении законности в сфере здравоохранения.

Цель статьи – исследовать соблюдение медицинских прав незащищенных слоев населения учреждениями здравоохранения и деятельность прокуратуры в этой сфере.

Изложение основного материала. Многозначительным направлением деятельности прокуратуры ДНР признана защита прав граждан, относящихся к определенной социальной категории, требующей постоянного мониторинга. Помимо этого, важной задачей, связанной с охраной здоровья инвалидов, является систематическое лекарственное обеспечение. В отдельных случаях от своевременности принятия мер прокурорского реагирования зависит жизнь человека, нуждающегося в оказании медицинской помощи или обеспечении лекарственными средствами [2].

Хочется отметить, что термин «инвалид» от латинского, что значит слабый, бессильный. При Петре I такой титул получали военные, которые по причине болезни или телесного повреждения были непригодны для службы на поле боя и их отправляли

служить на гражданские должности. Что интересно, Петр очень заботился о таких слоях населения, их отправляли в монастырские богадельни и выдавали даже пособия. А при Екатерине II начали появляться первые государственные институты по правозащите слабым слоям населения, и в результате реформы прокуроры и помощники прокуроров могли подавать иски в суд о защите инвалидов. В Западной Европе наблюдалась аналогичная картина. Итак, данный слой населения требует особой защиты от государства и разного рода льгот [3].

Прокуратура ДНР особенное внимание уделяет обеспечению защиты прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь ввиду того, что большое количество ущемленных в правах граждан обращаются за помощью и защитой своих прав именно в органы прокуратуры, так как судебные процедуры очень продолжительны, а также связаны со значительными материальными и временными затратами. Прокуратура – чуть ли не единственный государственный орган, осуществляющий бесплатную правовую помощь населению. При этом устранение нарушений закона и восстановление нарушенных прав средствами прокурорского реагирования осуществляется эффективно и за короткий промежуток времени.

Характерными нарушениями прав граждан в данной сфере являются:

- нарушение законодательства органами исполнительной власти, местного самоуправления (местными администрациями), руководителями медицинских учреждений при осуществлении мероприятий по усовершенствованию здравоохранения;
- неисполнение программных мероприятий в сфере прав инвалидов на охрану здоровья и медицинскую помощь, нарушение сроков внедрения современных информационных систем в здравоохранение;
- отсутствие медицинского оборудования, необходимого для обеспечения охраны здоровья и медицинской помощи инвалидам;
- нарушение прав граждан при установлении инвалидности;
- нарушение прав инвалидов при предоставлении медицинских услуг (не предоставление медицинской помощи, жизненно важных лекарственных средств, игнорирование прав больных с ментальными нарушениями, пребывающих в психоневрологических учреждениях);

- нарушение прав инвалидов на бесплатное оказание медицинских услуг, влекущее причинение пациентам вреда здоровью и жизни;

- нарушение права инвалидов на социальное обслуживание (несоблюдение права инвалидов на бесплатное обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение, непредставление технических средств реабилитации);

- недоступность для них различных объектов инфраструктуры (аптек, лечебных учреждений);

- нарушение законодательства, регулирующего вопросы дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь.

В целях обеспечения законности в указанной сфере усилия прокуроров сосредоточены на следующих вопросах: доступность, бесплатность и качество оказания медицинской помощи гражданам – инвалидам; целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на программы по модернизации здравоохранения и проведение программных мероприятий в сфере прав инвалидов на охрану здоровья и медицинскую помощь; своевременное льготное обеспечение граждан лекарственными средствами (например, согласно указу Главы ДНР от 23.04.2020 №114, данные лица обеспечиваются ежемесячно по медицинским показаниям лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения на общую сумму не более 1000,00 росс.рублей на одного пациента в месяц) [4].

Например, практика неинформирования пациентов о возможности бесплатного лечения, в отношении виновных лиц лечебных учреждений в Российской Федерации решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 6.30 КоАП РФ.

При выявлении фактов нецелевого использования бюджетных средств, предназначенных на приобретение медицинского оборудования, ремонт медицинских учреждений и др., прокуроры используют полномочие по вынесению постановления о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ст. 164-12 КУоАП.

Прокуроры Республики при осуществлении своих полномочий в сфере соблюдения прав на оказание медицинской

помощи незащищенным слоям населения особое внимание уделяют следующим вопросам:

- исполнение требований законодательства при организации и проведении медико-социальной экспертизы, при разработке и реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов;

- законность, качество и полнота медицинских услуг, оказываемых инвалидам (соблюдение требований законодательства об оказании инвалидам бесплатной медицинской помощи, в том числе специализированной, дорогостоящей, а также психиатрической помощи), обеспечение лекарственными средствами;

- бесплатное обеспечение инвалидов путевками на санаторно-курортное лечение, предоставление им социальных услуг, технических и иных средств реабилитации.

Серьезная проблема при оказании медицинской помощи гражданам – дефицит врачебных кадров, особенно «узких» специалистов в сельской местности, необходимых для реализации прав инвалидов на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также необеспеченность лечебно-профилактических учреждений младшим медицинским персоналом.

Наиболее эффективным средством защиты прав инвалидов на бесплатное медицинское обслуживание, получение жизненно важных лекарств, применяемым прокурором, является обращение с заявлением в суд. В Российской Федерации прокуроры обращаются в суд с исками о защите прав инвалидов, направленными на обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов; обеспечение лекарственными препаратами, путевками на санаторно-курортное лечение. В Донецкой Народной Республике данная практика не прослеживается.

Нередко прокуроры выявляли факты неоказания либо некачественного оказания медицинской помощи гражданам льготной группы, несоблюдения стандартов качества оказания гражданам медицинской помощи. Прокурорскими проверками были установлены даже факты смерти пациентов по вине медицинских работников в результате оказания некачественной медицинской помощи.

Также необходимо отметить наиглавнейшую проблему во всех сферах деятельности – коррупцию. Распространенным

преступлением является вымогательство денежных средств за оказание бесплатной медицинской помощи. В Уголовном кодексе Донецкой Народной Республики (далее – УК ДНР) предусмотрена санкция (ст. 175 УК ДНР) в виде ограничения свободы на срок до четырех лет, а в крупном размере – лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. Все преступления у медиков квалифицируются как должностные, поскольку уголовная ответственность наступает в силу совершения опасного деяния, принадлежности лица к профессии (в нашем случае, медицинской), нарушаются стандарты оказания медицинской помощи и последнее, самое важное, это наступившие негативные последствия для жизни и здоровья пациента [5, с. 11].

Помимо вымогательства предусмотрены и другие виды преступлений, ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее заражение ВИЧ или иной неизлечимой болезнью; неоказание помощи медработником; незаконное проведение опытов над человеком; ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей мед. работником и несоблюдение врачебной тайны, исключением является, например, запрос органов дознания и следствия, суда и прокуратуры в рамках рассматриваемого дела. Хранение врачебной тайны является бессрочным и необходимо подписывать какие-то документы, поскольку это закреплено в законе. Кроме этого, предусмотрено, что за незаконное собирание информации о частной жизни лица без его согласия предусмотрены такие виды наказания как штраф, обязательные, исправительные, принудительные работы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, арест или лишение свободы (ст. 139 УК ДНР) [6].

Важной задачей является пресекать факты простоя дорогостоящего медицинского оборудования, в том числе из-за отсутствия надлежащей подготовки медицинского персонала.

Также с увеличением числа поддельных медицинских препаратов представляется реальная угроза для жизни граждан и их здоровья. Прокурорскими проверками установлены нарушения порядка лицензирования фармацевтической и медицинской деятельности: порой лицензии предоставлялись при отсутствии у работников специализации, опыта соответствующей работы,

истребовались не предусмотренные законодательством документы.

Обеспечение исполнения действующего законодательства в вопросах профилактики распространения туберкулёза среди населения по-прежнему остается важным направлением работы органов прокуратуры. Так, путем направления в суд заявления о принудительной госпитализации, обязательности прохождения профилактического осмотра и лечения в противотуберкулезном диспансере лиц, страдающих инфекционной формой туберкулеза, прокурорами проводится работа по принудительной госпитализации и лечению лиц, больных заразной формой туберкулеза, отказывающихся от добровольного лечения [7, с. 19].

На данный момент не установлена доступность для маломобильных граждан объектов инженерии, социальной и транспортной инфраструктуры. Не созданы условия для детей-инвалидов, необходимые для преодоления и компенсации ограничений в движении наравне с другими представителями общества.

Полагаем, что своей деятельностью прокуроры призваны способствовать созданию обстановки нетерпимости к нарушениям прав граждан на охрану здоровья, повышению ответственности каждого должностного лица, да и самих граждан за здоровье как отдельного человека, так и всей нации [8, с. 23].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Принимая во внимание характер и распространенность выявленных органами прокуратуры нарушений, считается, что прокурорам необходимо обеспечить постоянный и действенный надзор за исполнением законодательства органами, наделенными полномочиями по контролю за целевым расходованием денежных средств, выделенных на оказание медицинской помощи и обеспечение лекарственными средствами льготной группы пациентов. Следует добиваться реального устранения нарушений закона и возмещения ущерба, причиненного в результате неправомερных действий получателей бюджетных средств.

Эффективным профилактическим воздействием обладает практика регулярного информирования населения о мерах по противодействию нарушениям в сфере здравоохранения путем

публикаций в СМИ, размещения информации во всемирной паутине, выступлений прокуроров на радио и по телевидению.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 г. с изм. от 30.11.2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>

2. О прокуратуре: Закон Донецкой Народной Республики №243-ІНС от 31.08.2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://dnrsovet.su/zakonodatelnayadeyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-prokurature/>

3. Нагорнова А.Ю. Исторический анализ проблемы инвалидности в дореволюционной России и СССР / А.Ю. Нагорнова, Т.А. Макарова // Общество: философия, история, культура. –2014.– № 1.– С. 27-33.

4. О социальной защите инвалидов: Закон Донецкой Народной Республики № 48-ІНС от 15.05.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-sotsialnoj-zashhite-invalidov/>

5. Какителашвили М.М. Получение подарков в сфере оказания медицинских и образовательных услуг: чаевые или взятка?/ М.М. Какителашвили // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. –2017. –№ 7. – 94 с.

6. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики от 17 августа 2014 г.: Постановление Верховного Совета ДНР № ВС 28-1 от 19.08.2014 г. – Донецк: ООО «Компания Мегаинвест», 2018.

7. Паламарчук А. Надзор за исполнением законов в сфере здравоохранения/ А. Паламарчук. – М.: Юристъ, 2016. – 35 с.

Бессарабов В.Г. Обеспечение законности в сфере здравоохранения мерамипрокурорского надзора / В.Г.Бессарабов, Т.В. Ашиткова // Законность. –2014. –№ 3. – 27 с.